

**DETERMINAREA PUNCTULUI DE INTERSECȚIE
DIN TEOREMA LINIILOR CONCURENTE
A LUI FLORENTIN SMARANDACHE
(Smarandache's Concurrent Lines Theorem)**

Mircea Eugen Șelariu
Universitatea "Politehnica" din Timișoara

1. INTRODUCERE

Teorema liniilor concurente a lui **Florentin Smarandache** afirmă că **diagonalele**, care unesc vârfurile diametral opuse ale unui poligon cu **n** laturi **pare**, circumscris cercului $C(O,R)$ și **liniile punctelor de tangență** ale poligonului, diametral opuse, se intersectează într-un punct comun $I(x_i, y_i)$, așa cum se arată în figura 1, pentru un patrulater neregulat, de exemplu [1], [2], [3].

**2. DETERMINAREA COORDONATELOR PUNCTULUI $I(x_i, y_i)$
DE INTERSECȚIE COMUNĂ A LINIILOR, A DIAGONALELOR
ȘI A ACESTORA ÎNTRE ELE**

Cele n puncte E_i , $i = 1, 2, \dots, n$, de coordonate polare (e_i, ε_i) , adică $E_i(e_i, \varepsilon_i)$, $n = 4$, care constituie vârfurile unui poligon (patrulater în cazul considerat în figura 1 ca și în figura 2), pot fi denumite **excentre** exterioare ale cercului $C(O,R)$, cerc înscris în poligonul P_n , sau pe care poligonul îl circumscrie, excentre care stau la baza teoriei **funcțiilor supermatematice circulare excentrice (FSM-CE)**, funcții tratate pe larg în lucrările dedicate **supermatematicii** [4] și [5].

FSM-CE pot fi de **variabilă excentrică**, notată θ , care sunt funcții continue numai pentru o excentricitate liniară reală $e < R$, sau pentru o **excentricitate liniară numerică** $s < 1$, în timp ce **FSM-CE** de variabilă centrică α sunt continue pentru oricare valoare dată excentricității liniare s sau e .

Se știe că, în acest caz, al excentricității liniare reale $e > R$ sau a excentricității liniare numerice $s = \frac{e}{R} > 1$, **FSM-CE** există doar în domeniile $D_i \in [\alpha_{ii}; \alpha_{fi}]$ în care semidreptele pozitive d_i^+ , turnante în jurul excentrelor E_i , intersectează cercul C .

Între cele două variabile, centrică și excentrică, există dependența dată de relația

$$(1) \quad \alpha_i = \theta_i - \arcsin[s \cdot \sin(\theta_i - \varepsilon_i)] = a e x_i[\theta_i, S(s_i, \varepsilon_i)]$$

și care a fost denumită funcție amplitudine excentrică și notată $a e x \theta$.

Pentru fiecare poziție a excentrelor E_i , există câte două puncte de tangență ale semidreptelor pozitive excentrice d_i^+ (deoarece trec prin excentrele E_i), turnante în jurul excentrelor respective, cu cercul C : $W_{ii}(R, \alpha_{ii})$ □ punctul inițial sau de începutul al domeniului de existență și $W_{fi}(R, \alpha_{fi})$, punctul final de existență al domeniului $D_i \in [\alpha_{ii}; \alpha_{fi}]$, în care semidreptele turnante excentrice pozitive d_i^+ , de orientare /unghi θ_i cu axa OX , sunt tangente cercului $C(R,O)$. Coordonatele **polare** ale acestor puncte au aceeași rază polara R și sunt de argumente de variabilă centrică α_i , date de expresiile (9) și (12) ca și de cele din figura 2

$$(2) \quad \begin{cases} W_{ii}(R, \alpha_{ii}) \\ W_{fi}(R, \alpha_{fi}) \end{cases},$$

în care R este raza cercului înscris în poligon sau a cercului circumscriș de poligon.

FSM-CE, rezultând din intersecția cercului unitate/trigonometric $CU(O,1)$ cu dreapta excentrică $d = d^+ \cap d^-$ va avea două determinări: principală 1, rezultată din intersecția $CU(O,1) \cap d^+$ și secundară 2, rezultată din intersecția $CU(O,1) \cap d^-$, pentru $s < 1$ și patru determinări pentru $s > 1$.

În prezenta lucrare, se va opera numai cu prima determinare, principală, care, conform uzanței stabilite pentru acest caz, nu va purta niciun indice. Indicii i , $i = 1, 2, \dots, n$ care apar se referă la excentrul, respectiv, la numărul vârful poligonului E_i considerat.

Punctele de tangență $W_{1,2}$, date de relația (2), sunt singurele puncte în care cele două determinări ale **FSM-CE** au valori egale între ele, deoarece cele două puncte de intersecție ale cercului sunt confundate ($W_1 \equiv W_2$) în punctele de tangență W_i pentru θ_{ii} și, totodată, pentru α_{ii} , și în W_f pentru θ_{fi} și, totodată, pentru α_{fi} . Pornind din punctul W_i cele două puncte $W_{1,2}$ se rotesc pe cerc în sensuri opuse. Punctul principal W_1 este întotdeauna acela care se rotește în sens trigonometric, adică sinistror sau levogin, iar celălalt punct este punctul secundar W_2 , care se rotește pe cerc în sens dextrorogin sau dextrorogin. Pornind simultan din punctul inițial W_i cele două puncte ajung simultan în punctul final W_f pe măsura ce semidreapta d_i^+ se rotește în jurul excentrului E_i cu unghiul θ_i .

În punctul $I(x_i, y_i)$ se intersectează patru segmente de dreaptă, în cazul unui patrulater considerat în demonstrația sa de **Florentin Smarandache**.

Teorema, odată demonstrată de autorul ei, din cele patru segmente se pot alege doar două, strict necesare pentru determinarea punctului de intersecție 1. S-a ales intersecția dintre diagonală $E_1 E_2$ și linia punctelor de tangență $W_{i1} W_{i2}$, cu notațiile din figura 2. În figură sunt indicate și valorile alese precum și rezultatele obținute.

Diagonala are ecuația dreptei suport

$$(3) \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad \square$$

$$(4) \quad y - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 = \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1} (x - e_1 \cdot \cos \varepsilon_1).$$

$$(5) \quad \frac{y - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1}{x - e_1 \cdot \cos \varepsilon_1} = \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1}$$

Dintre cele două linii, a fost aleasă linia determinată de punctele W_{i1} cu W_{i2} , a cărei dreaptă suport are ecuația

$$(6) \quad y - R \cdot \sin \alpha_{i1} = \frac{R \cdot \sin \alpha_{i2} - R \cdot \sin \alpha_{i1}}{R \cdot \cos \alpha_{i2} - R \cdot \cos \alpha_{i1}} (x - R \cdot \cos \alpha_{i1}) \quad \square$$

$$(7) \quad y - R \cdot \sin \alpha_{i1} = \frac{\sin \alpha_{i2} - \sin \alpha_{i1}}{\cos \alpha_{i2} - \cos \alpha_{i1}} (x - R \cdot \cos \alpha_{i1})$$

Din triunghiul dreptunghic OE_1W_{i1} cu unghiul drept în W_{i1} rezulta unghiul γ_1 din E_1

$$(8) \quad \gamma_1 = \arcsin \frac{R}{e_1} = \arcsin \frac{R}{R s_1} = \arcsin \frac{1}{s_1}$$

și, pe de altă parte

$$(9) \quad \gamma_1 = \frac{\pi}{2} - (\alpha_{i1} - \epsilon_1) \text{ din care rezultă } \square$$

$$(10) \quad \alpha_{i1} = \frac{\pi}{2} - \gamma_1 + \epsilon_1 = \frac{\pi}{2} + \epsilon_1 - \arcsin \frac{1}{s_1}$$

Din triunghiul dreptunghic OE_2W_{i2} cu unghiul drept în W_{i2} rezulta unghiul γ_2 din E_2

$$(11) \quad \gamma_2 = \arcsin \frac{R}{e_2} = \arcsin \frac{R}{R s_2} = \arcsin \frac{1}{s_2}$$

și, pe de altă parte

$$(12) \quad \gamma_2 = \frac{\pi}{2} - (\alpha_{i2} - \epsilon_2) \text{ din care rezultă } \square$$

$$(13) \quad \alpha_{i2} = \left(\frac{\pi}{2} - \gamma_2\right) + \epsilon_2 = \frac{\pi}{2} + \epsilon_2 - \arcsin \frac{1}{s_2}$$

Pentru determinarea punctului de intersecție $I(x_i, y_i)$, se soluționează sistemul de două ecuații algebrice de gradul I cu cele două necunoscute $x = x_i$ și $y = y_i$, format de ecuațiile (4) și (6) în care se introduc valorile unghiurilor din relațiile (9) și (12).

$$\begin{aligned}
(14) \quad & y - R \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1 - \arcsin\frac{1}{s_1}\right) = \\
& = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_2 - \arcsin\frac{1}{s_2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1 - \arcsin\frac{1}{s_1}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_2 - \arcsin\frac{1}{s_2}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1 - \arcsin\frac{1}{s_1}\right)} \left[x - R \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1 - \arcsin\frac{1}{s_1}\right) \right] \quad \square \\
& y - R \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \cos\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \sin\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right) \right] = \\
& = \frac{[\sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_2\right) \cos\left(\arcsin\frac{1}{s_2}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_2\right) \sin\left(\arcsin\frac{1}{s_2}\right)] - [\sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \cos\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \sin\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right)]}{[\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_2\right) \cos\left(\arcsin\frac{1}{s_2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_2\right) \sin\left(\arcsin\frac{1}{s_2}\right)] - [\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \cos\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \sin\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right)]} \\
& * \left[x - R \cdot [\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \cos\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_1\right) \sin\left(\arcsin\frac{1}{s_1}\right)] \right] \quad \square \\
& y - R \left[\cos \varepsilon_1 \frac{\sqrt{s_1^2 - 1}}{s_1} - \sin \varepsilon_1 \frac{1}{s_1} \right] = \frac{[\cos \varepsilon_2 \frac{\sqrt{s_2^2 - 1}}{s_2} + \sin \varepsilon_2 \frac{1}{s_2}] - [\cos \varepsilon_1 \frac{\sqrt{s_1^2 - 1}}{s_1} + \sin \varepsilon_1 \frac{1}{s_1}]}{-\sin \varepsilon_2 \frac{\sqrt{s_2^2 - 1}}{s_2} + \cos \varepsilon_2 \frac{1}{s_2} - [-\sin \varepsilon_1 \frac{\sqrt{s_1^2 - 1}}{s_1} + \cos \varepsilon_1 \frac{1}{s_1}]} * \\
& * \left[x - R \cdot \left[-\sin \varepsilon_1 \cdot \frac{\sqrt{s_1^2 - 1}}{s_1} + \cos \varepsilon_1 \frac{1}{s_1} \right] \right] \quad \square \\
& y - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) = \frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (-\sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \cos \varepsilon_2) - s_2 (-\sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \cos \varepsilon_1)} * \\
& * x - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) \quad \square \\
& y - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) = \frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1}) - s_2 (\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1})} \\
& x - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right)
\end{aligned}$$

Rezultă următorul sistem de ecuații algebrice cu două necunoscute din care se pot obține coordonatele x și y ale punctului de intersecție $I(x, y)$

$$\begin{aligned}
(15) \quad & \begin{cases} \frac{y - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1}{x - e_1 \cdot \cos \varepsilon_1} = \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1} \\ y - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) = \frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1}) - s_2 (\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1})} \\ x - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) \end{cases} \\
(16) \quad & \begin{cases} y = \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1} (x - e_1 \cdot \cos \varepsilon_1) + e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 \\ y = \frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1}) - s_2 (\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1})} \left[x - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) \right] + \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) \end{cases}
\end{aligned}$$

Prin scaderea acestora, se elimină necunoscuta y și rezultă o singură ecuație cu o singură necunoscută x

$$(17) \quad -\frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1} (x - e_1 \cdot \cos \varepsilon_1) - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 + \frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1}) - s_2 (\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1})} \left[x - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) \right] + \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) = 0$$

sau

$$(18) \quad x \left[\frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1}) - s_2 (\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1})} - \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1} \right] = \frac{s_1 (\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1} + \sin \varepsilon_2) - s_2 (\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1 (\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2 - 1}) - s_2 (\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1})} \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) - \frac{R}{s_1} \left(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2 - 1} \right) - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1}$$

Din care rezultă expresia abscisei x ,

$$(19) \quad x = \frac{\frac{s_1(\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1} + \sin \varepsilon_2) - s_2(\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1} + \sin \varepsilon_1) R}{s_1(\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1})} R - \frac{R(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1})}{s_1(\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1})} - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1}}{\frac{s_1(\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1} + \sin \varepsilon_2) - s_2(\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1(\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1})} - \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1}}}$$

$$\frac{R(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1}) \left(\frac{s_1(\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1} + \sin \varepsilon_2) - s_2(\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1(\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1})} - 1 \right) - e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1}}{\frac{s_1(\cos \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1} + \sin \varepsilon_2) - s_2(\cos \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1} + \sin \varepsilon_1)}{s_1(\cos \varepsilon_2 - \sin \varepsilon_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(\cos \varepsilon_1 - \sin \varepsilon_1 \sqrt{s_1^2-1})} - \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1}}$$

Apoi, prin înlocuirea valorii lui x în prima ecuație a sistemului (16), rezultă valoarea ordonatei y a lui I(x, y). Astfel, coordonatele punctului comun de intersecție au fost determinate.

Pentru valorile adoptate în figura 2

$$(20) \quad \begin{cases} R = 1 : E_i = S_i(S_i; \varepsilon_i) \\ E_1(e_1 = s_1 = 1,4; \varepsilon_1 = \frac{\pi}{12}) \\ E_2(e_2 = s_2 = 1,5; \varepsilon_2 = \pi) \end{cases}$$

au rezultat coordonatele punctului de intersecție

$$(21) \quad I(x, y) \begin{cases} x = 0,0230782 \\ y = 0,193487 \end{cases}$$

Dacă se consideră coordonatele carteziene ale excentrelor E_i , și anume

$$(22) \quad \begin{cases} E_1(x_1 = \cos \varepsilon_1; y_1 = \sin \varepsilon_1) \\ E_2(x_2 = \cos \varepsilon_2; y_2 = \sin \varepsilon_2) \end{cases} \text{ și } \begin{cases} s_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \\ s_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \end{cases}$$

atunci relațiile anterior deduse vor avea un aspect mai prietenesc

$$(19') \quad x = \frac{\frac{R(x_1 - y_1 \sqrt{s_1^2-1}) \left(\frac{s_1(x_2 \sqrt{s_2^2-1} + y_2) - s_2(x_1 \sqrt{s_1^2-1} + y_1)}{s_1(x_2 - y_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(x_1 - y_1 \sqrt{s_1^2-1})} - 1 \right) - e_1 \cdot y_1 \frac{e_2 y_2 - e_1 y_1}{e_2 x_2 - e_1 x_1}}{\frac{s_1(x_2 \sqrt{s_2^2-1} + y_2) - s_2(x_1 \sqrt{s_1^2-1} + y_1)}{s_1(x_2 - y_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(x_1 - y_1 \sqrt{s_1^2-1})} - \frac{e_2 y_2 - e_1 y_1}{e_2 x_2 - e_1 x_1}}$$

Dând factor comun pe R în relația (19') se observă că, odată deduse coordonatele pentru cercul trigonometric/unitate ($R = 1$) prin amplificarea cu R se obțin coordonatele pe cercul de raza oarecare R. Rezultă

$$(23) \quad x = R \frac{\frac{x_1 - y_1 \sqrt{s_1^2-1} \left(\frac{s_1(x_2 \sqrt{s_2^2-1} + y_2) - s_2(x_1 \sqrt{s_1^2-1} + y_1)}{s_1(x_2 - y_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(x_1 - y_1 \sqrt{s_1^2-1})} - 1 \right) - s_1 \cdot y_1 \frac{s_2 y_2 - s_1 y_1}{s_2 x_2 - s_1 x_1}}{\frac{s_1(x_2 \sqrt{s_2^2-1} + y_2) - s_2(x_1 \sqrt{s_1^2-1} + y_1)}{s_1(x_2 - y_2 \sqrt{s_2^2-1}) - s_2(x_1 - y_1 \sqrt{s_1^2-1})} - \frac{s_2 y_2 - s_1 y_1}{s_2 x_2 - s_1 x_1}} = R \cdot X_1$$

Ordonata y a punctului de intersecție I(x, y) va fi

$$(24) \quad y = \frac{e_2 \sin \varepsilon_2 - e_1 \sin \varepsilon_1}{e_2 \cos \varepsilon_2 - e_1 \cos \varepsilon_1} (x - e_1 \cdot \cos \varepsilon_1) + e_1 \cdot \sin \varepsilon_1 = \frac{s_2 \sin \varepsilon_2 - s_1 \sin \varepsilon_1}{s_2 \cos \varepsilon_2 - e s_1 \cos \varepsilon_1} (x - R s_1 \cdot \cos \varepsilon_1) + R s_1 \cdot \sin \varepsilon_1 =$$

$$(25) \quad y = R \left[\frac{s_2 \sin \varepsilon_2 - s_1 \sin \varepsilon_1}{s_2 \cos \varepsilon_2 - e s_1 \cos \varepsilon_1} (X_1 - s_1 \cdot \cos \varepsilon_1) + s_1 \cdot \sin \varepsilon_1 \right]$$

3. CONCLUZII

Este evident că importantă este demonstrarea teoremei liniilor concurente [1], constând în demonstrarea faptului că diagonalele între ele, liniile punctelor de contact diametral opuse între ele, cât și ansamblul acestora sunt concurente în I(x, y).

Lucrarea prezentă nu face altceva decât să determine coordonatele acestui punct comun de intersecție uzând de cunoștințele matematice ale funcțiilor supermatematice circulare excentrice de excentru exterior cercui unitate.

Evident că soluționarea determinării coordonatelor punctului I se putea face și direct, pe baza coordonatelor a doua vârfuri, diametral opuse ale poligonului cu un număr par de vârfuri (E_1 și E_2), utilizând o ecuație ca cea din relația (3). Determinarea coordonatelor a două puncte de tangență duse din punctele anterioare E_1 și E_2 la cerc, prezintă însă unele dificultăți, deoarece nu se cunoaște direcția m a tangentelor și, evident, nici punctele de tangență P_0 , care, tocmai, trebuie determinate. De aceea, este necesar să se rezolve sistemul de ecuații neliniare ale cercului și ale unei drepte, din care rezultă două puncte de intersecție și, punând condiția ca aceste coordonate să fie aceleași, se obțin coordonatele punctelor de tangență. Dintr-un punct exterior cercului se pot duce două tangente la cerc. Deci mai e necesar să se determine care din cele două puncte este cel căutat.

Toate aceste dificultăți din **matematica centrică (MC)** au fost eliminate în **matematica excentrică (ME)**, așa cum s-a văzut, prin considerarea punctelor $W_{i1,2}$ și, respectiv, $W_{f1,2}$.

Mai mult, teorema liniilor concurente a lui **Florentin Smarandache**, din **MC**, se poate extinde și în domeniul **ME** sub forma :

*“Fiind date un număr $2n$ par de puncte, denumite excentre, $E_i(e_i, \varepsilon_i)$, care sunt, totodată, vârfurile unui poligon circumscris cercului $C(R, O)$, adică cu $e_i > R$, liniile $\overline{E_1 E_i}$ care unesc două dintre excentrele diametral opuse, liniile punctele de început W_i , ca și liniile punctelor W_j de sfârșit ale domeniilor de existență a **FSM-CE** care sunt, totodată, și punctele de contact dintre poligon și cerc, considerate din excentrele $E_i(e_i, \varepsilon_i)$, sunt toate (cele $2n$ segmente) concurente într-un unic punct $I(x, y)$, de abscisă x dată de relația (19) sau (23), iar ordonata va fi dată de relația (25)”*

Totodată, apare posibilitatea stabilirii unei ecuații, inexistente în literatura matematică, a unei drepte, dusă dintr-un punct exterior cercului, tangență la un cerc.

4. ECUAȚIA UNEI DREPTE TANGENTĂ LA UN CERC DUSĂ DINTR-UN PUNCT EXTERIOR CERCULUI

Sunt cunoscute, în literatura matematică, următoarele ecuații ale dreptelor în plan:

1) Care trece prin două puncte $P_1(x_1, y_1)$ și $P_2(x_2, y_2)$, sau care este determinată de cele două puncte:

$$(4.1) \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad \text{sau} \quad \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 ;$$

2) De coeficient unghiular $m = \tan \alpha$, sau de orientare de unghi α , care trece prin $P_0(x_0, y_0)$:

$$(4.2) \quad y - y_0 = m(x - x_0); \quad \text{sau} \quad y - y_0 = \tan \alpha (x - x_0);$$

3) De coeficient unghiular m și ordonată la origine n :

$$(4.3) \quad y = mx + n, \quad \text{sau} \quad y = x \cdot \tan \alpha + n ;$$

4) Cu tăieturile a și b pe axele de coordonate:

$$(4.4) \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad b \neq \infty \Rightarrow x = a \parallel Oy; \quad a \neq \infty \Rightarrow y = b \parallel Ox .$$

5) Ecuațiile parametrice ale dreptei care trece prin punctul $P_0(x_0, y_0)$ și face un unghi α cu axa

Ox :

$$(4.5) \quad \begin{cases} x = x_0 + r \cdot \cos \alpha \\ y = y_0 + r \cdot \sin \alpha \end{cases} ;$$

6) Ecuația generală a dreptei:

$$(4.6) \quad Ax + By + C = 0, \quad m = \tan \alpha = -\frac{A}{B}; \quad b = -\frac{C}{A}; \quad C = 0 \Rightarrow O(0,0) \in D; \quad B = 0 \Rightarrow D \parallel Oy, \quad A = 0 \Rightarrow D \parallel Ox.$$

Ecuția generală a dreptei poate fi redusă la forma normală prin înmulțirea cu **factorul de normare** $M = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, semnul lui M fiind opus semnelui lui C .

Între coeficienții A , B și C și parametrii α și p există următoarele relații

$$\cos\alpha = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} = A \cdot M; \quad \sin\alpha = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} = B \cdot M; \quad p = \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = C \cdot M$$

7) Ecuția normală a dreptei (Hesse):

$$(4.7) \quad x \cdot \cos\alpha + y \cdot \sin\alpha - p = 0,$$

în care, unghiul α este unghiul direcției normalei din $O(0, 0)$ la dreapta D și p este lungimea acestei normale, sau distanța de la originea $O(0, 0)$ la dreapta.

8) Ecuția tangentei la cercul $C(O, R)$ în $\underline{P_0(x_0, y_0)} \subset C(O, R)$, obținută prin dedublarea ecuațiilor cercului:

$$(4.8.1) \quad x_0 \cdot x + y_0 \cdot y - R = 0,$$

$$(4.8.2) \quad x_0 \cdot x + y_0 \cdot y + a(x_0 + x) + b(y_0 + y) + c = 0,$$

$$(4.8.3) \quad \vec{r} \cdot \vec{r}_1 - R^2 = 0, \text{ sau } \vec{r} \cdot \vec{r}_1 = R^2 \text{ ecuațiile vectoriale ale tangentei în } P_1 \subset C(O, R),$$

la cercul centrat în originea $O(0, 0)$, în care $\vec{r}_1$ este vectorul de poziție din $O(0,0)$ al punctului de tangentă al cercului P_1 , iar $P(\vec{r})$ este punctul curent al dreptei tangente.

Ca urmare a tangenței, dreapta D și vectorul $\vec{r}_1$ sunt perpendiculari, astfel că produsul scalar $\vec{r}_1 \cdot \overrightarrow{P_1P} = 0$.

9) Ecuția tangentei de direcție m la cercul cu centrul în origine $C(O, R)$:

$$(4.9.1) \quad y = mx \pm R \sqrt{1 + m^2} \text{ și}$$

$$(4.9.2) \quad y = m(x - a) + b \pm R \sqrt{1 + m^2}, \text{ la cercul de raza } R \text{ cu centrul în punctul } M(a, b).$$

10) Ecuția în coordonate polare a dreptei ce nu trece prin pol este

$$(4.10) \quad \rho = \frac{p}{\cos(\varphi - \alpha)}, \text{ în care } p \text{ este lungimea (raza polară sau modulul) polare normală pe } D \text{ din}$$

pol, a cărei direcție este de orientare/unghi α , față de axa polară, iar φ este unghiul polar al razei polare ρ a punctului curent M al dreptei D .

Fie cercul $C(O, R)$, și dreapta $D(\mathbf{E}, /C)$, prin care, în paranteză, s-a specificat faptul că dreapta D conține punctul $\mathbf{E}$ ($\mathbf{E} \subset D$), sau că e dusă prin punctul $\mathbf{E}(e_x, e_y)$, denumit și excentru și este tangentă la C . Excentrul $\mathbf{E}$ are coordonatele polare $\mathbf{E}(e, \varepsilon)$. Între acestea și coordonatele carteziene există relațiile

$$(4.11) \quad \mathbf{E} \begin{cases} e_x = e \cdot \cos\varepsilon \\ e_y = e \cdot \sin\varepsilon \end{cases}$$

Din $\mathbf{ME}$ se cunoaște că $\mathbf{FSM-CE}$ există și sunt continue, în cazul $e > R$, dar în domeniul

$$(4.12) \quad \theta \in [\theta_i, \theta_f],$$

în care, dreapta excentrică $\mathbf{d} \equiv D$ din $\mathbf{E}$ intersectează cercul $C(O, R)$ pentru θ_i și θ_f , care sunt, deci, tocmai unghiurile pentru care semidreapta pozitivă a dreptei $\mathbf{d}^+$ este tangentă la cerc în punctele $\mathbf{W}_i$ și, respectiv, $\mathbf{W}_f$, așa cum s-a mai afirmat anterior.

Dacă unghiurile θ_i și θ_f sunt cunoscute, atunci prin cazul 9) se poate determina ecuația tangentei de direcție $m_{i,f} = \tan\theta_{i,f}$ la cercul cu centrul în origine $C(O, R)$. Ele sunt [6], așa cum se poate observa și în figura 2

$$(4.13) \quad \theta_{i,f} = \varepsilon + \pi \mp \gamma,$$

în care γ este unghiul format de tangenta $\mathbf{d}^+$ din $\mathbf{E}$ la $C(O, R)$ cu raza vectorială $\vec{e}$ a excentrului $\mathbf{E}$. și are expresia

$$(4.14) \quad \gamma = \arcsin \frac{R}{e}.$$

În acest fel rezultă

$$(4.15) \quad \theta_{i,f} = \varepsilon + \pi \mp \arcsin \frac{R}{e},$$

și ecuația dreptei din $\mathbf{E}$ tangentă la $C(O, R)$ dată de ecuația

$$(4.16) \quad y = mx \pm R \sqrt{1 + m^2},$$

în care

$$(4.17) \quad m = \tan \theta_{i,f} = \tan(\varepsilon + \pi \mp \arcsin \frac{R}{e}) = \tan[(\varepsilon + \pi) \mp (\arcsin \frac{R}{e})] = \frac{\tan(\varepsilon + \pi) \mp \tan(\arcsin \frac{R}{e})}{1 \pm \tan(\varepsilon + \pi) \cdot \tan(\arcsin \frac{R}{e})}$$

Se știe că

$$(4.18) \quad \tan(\arcsin \frac{R}{e}) = \frac{\frac{R}{e}}{\sqrt{1 - (\frac{R}{e})^2}} = \frac{R}{\sqrt{e^2 - R^2}}, \text{ iar } \tan(\varepsilon + \pi) = \tan \varepsilon, \text{ astfel că (4.17) devine}$$

$$(4.17') \quad m = \frac{\tan \varepsilon \mp \frac{R}{\sqrt{e^2 - R^2}}}{1 \pm \tan \varepsilon \cdot \frac{R}{\sqrt{e^2 - R^2}}} = \frac{\tan \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2} \mp R}{\sqrt{e^2 - R^2} \pm R \cdot \tan \varepsilon},$$

iar

$$(4.18) \quad m^2 = \left(\frac{\tan \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2} \mp R}{\sqrt{e^2 - R^2} \pm R \cdot \tan \varepsilon} \right)^2, \text{ care înlocuite în (4.16) dau o expresie a ecuației tangentei căutate.}$$

$$(4.19) \quad y = \frac{\tan \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2} \mp R}{\sqrt{e^2 - R^2} \pm R \cdot \tan \varepsilon} x \pm R \sqrt{1 + \left(\frac{\tan \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2} \mp R}{\sqrt{e^2 - R^2} \pm R \cdot \tan \varepsilon} \right)^2}$$

Cunoscându-se unghiul γ dat de (14), pot fi determinate unghiurile $\alpha_{i,f}$ la centrul O, de poziție pe cerc a punctelor de tangentă $\mathbf{W}_{i,f}$ și, totodată, punctele inițial și final al domeniului de existență al **FSM-CE** corespunzătoare punctului $\mathbf{E}_1$ din figura 2, care sunt

$$(4.20) \quad \alpha_{i,f} = \left(\frac{\pi}{2} - \gamma \right) \pm \varepsilon = \left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) - \arcsin \frac{R}{e}$$

Coordonatele carteziene ale punctelor $\mathbf{W}_{i,f}$ vor fi

$$(4.21) \quad \mathbf{W}_{i,f} \begin{cases} x_{i,f} = R \cdot \cos \alpha_{i,f} = R \cdot \cos \left[\left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) - \arcsin \frac{R}{e} \right] = \\ = R \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) \cdot \cos \left(\arcsin \frac{R}{e} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) \cdot \sin \left(\arcsin \frac{R}{e} \right) \right] = \\ = R \left[\mp \sin \varepsilon \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{R}{e} \right)^2} + \frac{R}{e} \cdot \cos \varepsilon \right] = \frac{R}{e} (R \cdot \cos \varepsilon \mp \sin \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2}) \\ y_{i,f} = R \cdot \sin \alpha_{i,f} = R \sin \left[\left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) - \arcsin \frac{R}{e} \right] = \\ = R \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) \cdot \cos \left(\arcsin \frac{R}{e} \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} \pm \varepsilon \right) \cdot \sin \left(\arcsin \frac{R}{e} \right) \right] = \\ = R \left[\cos \varepsilon \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{R}{e} \right)^2} \pm \frac{R}{e} \sin \varepsilon \right] = \frac{R}{e} (\cos \varepsilon \sqrt{e^2 - R^2} \pm R \sin \varepsilon) \end{cases}$$

Astfel că, ecuațiile celor două tangente la cerc, în punctele $\mathbf{W}_{i,f}$, conform ecuației (4.8.1), după divizarea ecuației cu $\frac{R}{e}$, vor fi

$$(4.22) \quad (R \cdot \cos \varepsilon \mp \sin \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2}) x + (\cos \varepsilon \sqrt{e^2 - R^2} \pm R \sin \varepsilon) y - e = 0$$

Comparând cele două ecuații obținute, (4.22) și (4.19), se poate constata că prima, (4.22), este cu mult mai simplă și, în consecință, mai facil de utilizat.

Ea este suficient de simplă pentru a putea fi adăugată celorlalte ecuații clasice cunoscute în literatură, pentru a umple un gol altfel existent în literatura matematică.

Cunoscându-se coordonatele punctului $E(e_x, e_y)$ – date inițial – și fiind determinate coordonatele carteziene ale punctelor $\mathbf{W}_{i,f}$ prin utilizarea ecuației dreptei dată prin două puncte (4.1), rezultă

$$(4.23) \quad y - R \cdot \sin \varepsilon = \frac{\frac{R}{e}(\cos \varepsilon \sqrt{e^2 - R^2} \pm R \sin \varepsilon) - R \cdot \sin \varepsilon}{\frac{R}{e}(R \cdot \cos \varepsilon \mp \sin \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2}) - R \cdot \cos \varepsilon} (x - R \cdot \cos \varepsilon) \quad \text{sau}$$

$$(4.24) \quad y - R \cdot \sin \varepsilon = \frac{(\cos \varepsilon \sqrt{e^2 - R^2} \pm R \sin \varepsilon) - e \cdot \sin \varepsilon}{(R \cdot \cos \varepsilon \mp \sin \varepsilon \cdot \sqrt{e^2 - R^2}) - e \cdot \cos \varepsilon} (x - R \cdot \cos \varepsilon)$$

ecuații care sunt puțin mai complicate decât ecuațiile (4.22).

5. BIBLIOGRAFIE

1	F. Smarandache,	Eight Solved and Eight Open Problems in Elementary Geometry,	arXiv.org.
2	F. Smarandache,	<i>Problèmes avec et sans... problèmes!</i> , pp. 49 & 54-60	Somipress, Fés, Morocco, 1983.
3	M. Khoshnevisan	Smarandache's Concurrent Lines Theorem	Neuro Intelligence Center, Australia
4	M.E.Şelariu	SUPERMATEMATICA. Fundamente. Vol.I	Editura "Politehnica" Timișoara, 2007, 267 pagini
5	M.E.Şelariu	SUPERMATEMATICA. Fundamente. Vol.II	Editura "Politehnica" Timișoara, 2011, 401 pagini
6	M.E.Şelariu	FUNȚII CIRCULARE EXCENTRICE ȘI EXTENSIA LOR	Bul. Șt. Și tehnic al IP"TV" Timișoara, Seria MECANICA, Tom25(39), Fasc.1-1980, pag.191

www.supermatematica.com

www.supermatematica.ro

www.eng.upt.ro/~mselariu